

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 2
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Fevral 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA, A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №2. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 2

February, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 2.

Февраль 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev Alisher Makhmudovich** 7
Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan
2. **Akhunova Marifat Khakimovna** 15
Influence of the pandemic on the development of innovations in the world
3. **Plyosov Asrorjon Akhrorjon Ugli** 23
Prospects For Industrial Export Cluster Development

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

4. **Mikheeva Alexandra Ivanovna** 31
Physical education and physical activity in modern lifestyle

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

5. **Akhmedova Gavkharkhon, Makhmudova Ozodakhon** 40
Non-standard solutions of trigonometric equations
6. **Esanov Nuriddin Kurbanovich, Almuratov, Shavkat Narpulatovich, Jurayev, Uktam Shavkatovich** 51
Free vibration of three-layer shallow spherical shells
7. **Kosimova Makhbubakhon Yakubjanovna** 57
Use interdisciplinary links to improve the quality of students' learning
8. **Nasirov Tulkun Zakirovich, Toxirova Go'zal Sadullayevna** 65
The diffusion as the investigation object in optic materials
9. **Xolmurzayev Abdirasul, Alidjanov Adiljan** 73
The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

10. **Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, Jurayev Uktam Shavkatovich** 82
Formation of landscape architecture on the territory of samarkand in antiquity and the middle ages
11. **Dusmatov Abdurahim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich, Mavlonova Oygul Uljaboyevna** 90
Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads
12. **Nurmatov Doniyor Olimjon ugli, Juraboyev Asilbek Tolibjon ugli, Toshpulatova Barchinoy Ravshanovna** 98
Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 107
- Our publications* 113

Citation:

Nasirov, T.Z., Toxirova, G. S. (2022). The diffusion as the investigation object in optic materials. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (2), 65-72.

Насиров, Т.З., Тохирова, Г. С. (2022). Диффузия как объект исследования в оптических материалах. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 65-72.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466356>

QR-Article

Nasirov Tulkun Zakirovich

associate Professor, Candidate of Physical

and Mathematical Sciences,

University of the geological sciences;

Tashkent state technical university

E-mail: tulkunnasirov@yandex.ru

Toxirova Go'zal Sadullayevna

master student,

Tashkent state technical university

UDC 536

THE DIFFUSION AS THE INVESTIGATION OBJECT IN OPTIC MATERIALS

Abstract: *The temperature dependence of diffusion effect demonstration of Permanganate Potassium in the water solution by temperatures range 5÷85 °C with 10 °C interval has been investigated. The experiments in the home conditions by the constant and normal air pressure have been carried out. It has been shown that the dynamics of diffusion effect demonstration has an increasing character on the temperature growing with the monotonic decreasing on time dependence. It has been revealed that if on the relative lower temperatures (0÷20 °C) for total realization of the diffusion is required about 40 minutes at the same time on the relative higher temperatures (60÷90 °C) for this process is enough even about 3 minutes.*

Keywords: *diffusion, temperature, pressure, water solution, exponential law*

ДИФфуЗИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ

Насиров Тулкун Закирович

доцент, кандидат физико-математических наук

Университет геологических наук; Ташкентский государственный

технический университет,

Тохирова Гузал Саъдуллаевна

магистрант

Ташкентский государственный технический университет,

Аннотация: Исследована температурная зависимость проявления эффекта диффузии калия перманганата в водном растворе при температурах от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+85^{\circ}\text{C}$ с интервалом по 10°C . Эксперименты проводились в домашних условиях при постоянном и нормальном давлении. Показано, что с повышением температуры динамика проявления эффекта диффузии имеет возрастающий характер с монотонно убывающей от времени зависимостью. Выявлено, что, если при сравнительно низких температурах ($0\div 20^{\circ}\text{C}$) для полной реализации диффузии потребуется около 40 минут, то при сравнительно высоких температурах ($60\div 90^{\circ}\text{C}$) для этого достаточно даже около 3 минут.

Ключевые слова: диффузия, температура, давление, водный раствор, экспоненциальный закон

ДИФфуЗИЯ – ОПТИК МАТЕРИАЛЛАРДА ИЗЛАНИШ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА

Насиров Гулкун Закирович

доцент, физика-математика фанлари номзоди,
Геология фанлари университети; Тошкент давлат техника университети,

Тохирова Гузал Саъдуллаевна

Магистрант, Тошкент давлат техника университети

Аннотация: Калий перманганатнинг сувдаги эритмасида диффузия эффекти намоён бўлишининг ҳароратга боғлиқлиги $+5^{\circ}\text{C}$ дан $+85^{\circ}\text{C}$ гача бўлган оралиқда 10°C ли қадам билан ўрганилди. Экспериментлар уй шароитида ўзгармас ва меъёрий босимда олиб борилди. Ҳарорат ортиши билан диффузия эффектнинг намоён бўлиши динамикасида ўсиш ҳамда унинг давомийлигининг вақт бўйича монотон камайиши кузатилди. Нисбатан паст ҳароратлар ($0\div 20^{\circ}\text{C}$) да диффузиянинг намоён бўлиши учун 40 дақиқа атрофида вақт талаб этилиши, юқорироқ ҳароратлар ($6\div 90^{\circ}\text{C}$) да эса бунинг учун тахминан 3 дақиқанинг кифоя қилиши кўрсатилди.

Калит сўзлар: диффузия, ҳарорат, босим, сувдаги эритма, экспоненциал қонун

Введение

В целях дальнейшего усиления роли академической науки в инновационном развитии экономики, повышения престижа и совершенствования деятельности Академии наук, формирования единой системы управления и регулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также повышения роли науки в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан было принято [1] Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 года №ПП-2789 О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности, где было отмечено приоритетность проведения

фундаментальных, прикладных и инновационных научных исследований в области естественных, технических и общественно-гуманитарных наук.

В последние годы резко увеличился спрос на оптические материалы. Это связано с тем, что в строительных сооружениях стали чаще использовать прозрачные строительные материалы. Среди многих особенностей таких материалов по сравнению с другими видами стройматериалов следует отметить, что в оптических материалах эффект диффузии проявляется больше и в связи с этим он широко применяется в технологических процессах.

Именно поэтому представляет широкий интерес исследовать зависимость проявления процесса диффузии от различных параметров в оптических материалах, применяемых в современных производственных технологиях.

Целью проведенных исследований является исследование проявления диффузии в оптических материалах в зависимости от температуры. В связи с тем, что большинство современных оптических материалов находятся в твердом аморфном состоянии, в которых диффузия проявляется сравнительно медленно и их исследование требует длительных опытов, в наших экспериментах в качестве объекта исследований выбрали раствор перманганата калия в дистиллированной воде.

При этом для реализации данной цели мы перед собой поставили выполнение ряда задач, а именно:

- ✓ изучение динамики проявления диффузии на примере перманганата калия в дистиллированной воде;
- ✓ получение экспериментальной зависимости длительности проявления диффузии от температуры.

Анализ тематической литературы

Данная отрасль в настоящее время изучается достаточно интенсивно и в научной литературе. Например, в работе [2] был проанализирован метод расчета коэффициента диффузии 1–1-валентных ионных поверхностно активных веществ (ПАВ) как функции концентрации мицеллярных растворов ПАВ в рамках квазихимического варианта закона действия масс, где были представлены соотношения для двухчастичного (без учета мицелл) и трехчастичного (с мицеллами) формализмов. В работе [3] были получены результаты о повышении локальной интегрируемости и непрерывности плотностей решений стационарных уравнений Колмогорова с матрицами диффузии низкой регулярности и локально неограниченными коэффициентами сноса. В работе же [4] было показано, что стохастическое дифференциальное уравнение с шумом Леви имеет единственное решение в случае разрывности коэффициента переноса.

В одномерном приближении диффузия хитозановой пленки в окружающую среду была рассмотрена в работе [5], где определялась средняя концентрация вещества в пластыре в различные моменты времени. В работе [6] было проведено исследование инициированного диффузией вакансий перемещения примесного атома по гексагональной решетке типа “пчелиные соты” на поверхности твердого тела. Было показано, что при больших временах зависимость среднеквадратичного

смещения от времени мало отличается от линейной, а пространственное распределение плотности близко к гауссову, что позволяет ввести коэффициент диффузии.

Для сингулярно возмущенного эллиптического уравнения конвекции-диффузии с возмущающим параметром ε ($\varepsilon \in (0, 1]$), рассматриваемого на прямоугольнике, был рассмотрен в работе [7], где было выявлены условия, накладываемые на разностную схему, при которой решения сохраняют устойчивость. В работе [8] были рассмотрены локально-одномерные разностные схемы для уравнения диффузии дробного порядка с переменными коэффициентами в области сложной формы, где были исследованы устойчивость и равномерная сходимости локально-одномерных схем для рассматриваемой задачи.

В работе [9] была рассмотрена задача идентификации для стационарного нелинейного уравнения конвекции-диффузии-реакции, в котором коэффициент реакции зависит от концентрации вещества. С помощью оптимизационного метода задача свелась к обратной экстремальной задаче и была доказана разрешимость краевой и экстремальной задач. Для уравнения дробной диффузии в работе [10] была исследована нелокальная краевая задача первого рода. Имеется также работа [11], в котором коэффициенты диффузии рассчитывались с использованием экспериментальных данных по временной и глубинной зависимостям состава поверхностного слоя, полученным методами электронной оже-спектроскопии и вторично-ионной масс-спектрометрии. Результаты расчетов свидетельствовали о сильной температурной зависимости коэффициентов диффузии.

Использование диффузии в оптических материалах был рассмотрен в работе [12], где была представлена диффузионная кинетическая модель оптической деградации светодиодов, одним из механизмов которой является диффузия атомов примеси в активную область гетеропереходной полупроводниковой структуры. Была рассмотрена возможность получения зависимости изменения концентрации атомов примеси в активной области гетероструктуры светодиода и зависящей от нее квантовой эффективности светодиода от времени старения прибора.

В качестве практического применения диффузии к области медицины был рассмотрен в работе [13], где эффективный коэффициент был определен диффузией 40%-раствора глюкозы в ткани слизистой десны человека *in vitro*, в котором полученные значения расчетов варьировались в интервале $(4.1 \pm 0.8) \cdot 10^{-6}$ см²/с. В данной работе использованный метод был основан на регистрации кинетики изменения спектров диффузного отражения и применения модели свободной диффузии.

Метод исследования процессов массопереноса в пористых средах, позволяющий проводить оперативный контроль коэффициента диффузии в тонких изделиях без их разрушения и в отсутствие предварительной градуировки применяемого измерителя концентрации диффузанта, был рассмотрен в работе [14], в котором он обеспечивает повышение точности измерения искомой характеристики массопереноса за счет возможности выбора входящих в расчетное выражение измеряемых параметров на участках статической характеристики преобразователя с высокой чувствительностью и помехозащищенностью.

Разработка информационно-измерительной системы, обеспечивающей повышение производительности исследований диффузии полярных растворителей в пористых средах была изучена в работе [15], где была рассмотрена информационно-измерительная система, предназначенная для реализации методов неразрушающего контроля коэффициента диффузии в тонколистовых и массивных изделиях из изотропных и анизотропных пористых материалов при одностороннем доступе к плоским поверхностям изделий заданных размеров.

Следует отметить, что в перечисленных работах, в основном, исследования имеют теоретический характер и в них сравнительно мало уделено внимания относительно экспериментальных исследований.

В настоящей работе экспериментально исследована зависимость проявления процесса диффузии в дистиллированной воде калия перманганата (KMnO_4) от температуры при нормальном и постоянном давлении окружающей среды путем изучения зависимости значения относительного показателя преломления от времени.

Методология исследования

Эксперименты проводили в лабораторных условиях. Для наблюдения проявления диффузии в качестве рабочей посуды использовали прямоугольную акриловую ванну размером $180 \times 80 \times 65$ см, куда после закрытия нижней крышки высотой 60 см заливали дистиллированную воду. При этом температуру воды варьировали в диапазоне от $+5^\circ\text{C}$ до $+95^\circ\text{C}$ с интервалом по 10°C . Горячую температуру воды получали электрической плитой. Давление окружающей среды поддерживалась при 724 мм.рт.ст с помощью кондиционера.

Далее в воду с одного края ванны добавили единожды 2 грамма калия перманганата и подождали время до тех пока не получился однородный цвет по всему объему и зафиксировали промежуток времени для получения однородного раствора для каждой первоначально выбранной температуры воды.

Зависимость времени проявления диффузии τ от температуры воды t представлена на рис. 1.

Рис.1. Зависимость времени проявления диффузии от температуры воды.

Анализ и результаты

Как видно из рисунка, что с повышением температуры воды время установления однородного цвета в водном растворе перманганата калия уменьшается, причем эта зависимость напоминает монотонное асимптотическое убывание времени проявления эффекта диффузии.

Из рисунка можно заметить также, что с повышением температуры динамика проявления эффекта диффузии имеет возрастающий характер с монотонно убывающей от времени зависимостью. А точнее, если при сравнительно низких температурах ($0 \div 20$ °C) для полной реализации диффузии потребуются около 40 минут, то при сравнительно высоких температурах ($60 \div 90$ °C) для этого достаточны даже около 3 минут.

Отсюда следует, что процесс проявления диффузии сильно зависит от температуры раствора и после установления однородного раствора процесс проявления диффузии можно считать несущественным.

Заключение и рекомендации

Таким образом, в настоящей работе исследовали проявление диффузии в прозрачных жидких оптических материалах в зависимости от времени и температуры. В экспериментах в качестве объекта исследований выбрали раствор перманганата калия в дистиллированной воде. Задачами проведенных исследований являлись изучение динамики проявления диффузии на примере перманганата калия в дистиллированной воде и получение экспериментальной зависимости длительности проявления диффузии в интервале температур от 5 до 95 °C.

Показано, что с повышением температуры как следствие диффузии время установления однородного цвета в водном растворе перманганата калия

уменьшается, причем эта зависимость напоминает монотонное асимптотическое убывание продолжительности проявления эффекта диффузии.

Что же касается сравнительно низких температур ($0 \div 20$ °C), то при этом время для установления однородного раствора составляет около 35-40 минут, в то время как при сравнительно высоких температурах ($70 \div 90$ °C) оно уменьшается до значений 3-5 минут.

Отсюда следует, что процесс проявления диффузии сильно зависит от температуры раствора и после установления однородного раствора процесс проявления диффузии можно считать несущественным.

Полученные в данной работе результаты, возможно, найдут применение при составлении реальной картины проявления диффузии, а также могут быть использованы при построении реальной теоретической модели диффузии с современными оптическими материалами.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № ИЛ-432105684 Министерства инновационного развития Республики Узбекистан

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 года №ПП-2789 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности».
2. Мовчан Т.Г., Русанов А.И. & (2016). Плотникова Е.В. Расчетные аспекты коэффициентов диффузии в мицеллярных растворах ионных ПАВ. *Коллоидный журнал*, 78 (6), 750-759.
3. Богачев В.И. & Шапошников С.В. (2016). Интегрируемость и непрерывность плотностей стационарных распределений диффузий. *Доклады академии наук*, 469 (1), 7-12.
4. Богачев В.И. & Пилипенко А.Ю. (2016). Сильные решения стохастических уравнений с шумом Леви и непостоянным коэффициентом диффузии. *Доклады академии наук*, 469 (5), 532-534.
5. Сыромясов А.О. (2016). Решение обратной задачи одномерной диффузии лекарственного вещества из хитозановой пленки. *Журнал СВМО*, 18 (1), 108-117.
6. Простнев А.С. & Шуб Б.Р. (2016). Диффузия атомов в плотном адсорбированном слое с гексагональной структурой. *Химическая физика*, 35 (5), 91-96.
7. Шишкин Г.И. (2016). Стандартная схема для сингулярно возмущенного эллиптического уравнения конвекции диффузии на прямоугольнике при компьютерных возмущениях. *Доклады академии наук*, 467 (3), 271-274.
8. Баззаев А.К. & Шхануков-Лафишев М.Х. (2016). Локально-одномерные схемы для уравнения диффузии с дробной производной по времени в области

произвольной формы. *Журнал вычислительной математики и математической физики*, 56 (1), 113-123.

9. Алексеев Г.В., Бризицкий Р.В. & Сарицкая Ж.Ю. (2016). Оценки устойчивости решений экстремальных задач для нелинейного уравнения конвекции–диффузии–реакции. *Сибирский журнал индустриальной математики*, XIX, 2 (66), 3-16.
10. Лосанова Ф.М. (2019). Задача с локальным смещением для уравнения дробной диффузии. *Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки*, 29 (4), 28-34. DOI: 10.26117/2079-6641-2019-29-4-28-34.
11. Люев В.К. & Кармоков А.М. (2016). Коэффициент диффузии и энергии активации диффузии легирующих элементов в поверхностном слое монокристалла кремния. *Modern high technologies*, 5, 262-265.
12. Фролов И.В., Ходаков А.М., Сергеев В.А. & Радаев О.А. (2018). Оптическая деградация InGaN/GaN светоизлучающего диода, вызванная диффузией атомов примеси. *Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения*, 18 (1), 33-36.
13. Селифонов А.А. & Тучин В.В. (2020). Определение коэффициента диффузии 40 %-ной глюкозы в ткани десны человека оптическим методом. *Оптика и спектроскопия*, 128 (6), 760-765.
14. Беляев В.П., Мищенко С.В., Беляев П.С. (2019). Исследование коэффициента диффузии в тонких изделиях из пористых материалов. *Журнал технической физики*. 89 (10), 1630-1634.
15. Беляев В.П., Варепо Л.Г., Беляев П.С. & Дивин А.Г. (2019). Информационно-измерительная система для определения коэффициента диффузии растворителей в изделиях из капиллярно-пористых материалов. *Южно-Сибирский научный вестник*, 3, 9-14. DOI 10.25699/SSSB.2019.27.37200.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами бериледи.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K. I. KURPAYANIDI D. E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:
monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
-
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-joy коммунал соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришни нг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

